

**Identificación de amenazas en la flora y fauna del Bosque Petrificado Puyango
planteamiento de estrategias para su conservación**

**Identification of threats to the flora and fauna of the Puyango Petrified Forest and
proposal of strategies for their conservation**

Jumbo Eras Erika Cecibel¹, Cristhian Chicaiza-Ortiz¹ María Elena Morocho¹

¹ Universidad Estatal Amazónica, UEA, Ecuador. Sede Académica El Pangui – Zamora
Chinchipec, Ecuador

Autor para la correspondencia: ec.jumboe@uea.edu.ec

RESUMEN

En el sur del Ecuador, entre el cantón Puyango y las Lajas, se encuentra el Bosque Petrificado Puyango, posee 2658 hectáreas protegidas de bosque seco tropical. Esta zona alberga una rica biodiversidad de flora y fauna, que se ven amenazados por diversas actividades antropogénicas. Una característica particular de este tipo de bosques es la presencia de un alto nivel de especies endémicas. Esta investigación se enfocó en determinar algunas amenazas existentes en la flora y fauna del lugar en cuestión. La metodología utilizada se basó en visitas en territorio y revisión bibliografía de artículos científicos recientes. Los resultados demuestran la pérdida del hábitat debido principalmente a la tala y comercio ilegal de madera, de la misma manera por la expansión de la frontera agrícola. Adicionalmente, en el lugar se encuentran las siguientes variedades forestales: Guayacán (*Tabebuia Chrysantha*), Cedro (*Cedrus*), Laurel (*Laurus nobilis*) y Hualtaco (*Loxopteriginum huasango*), que son conocidos por su excelente madera. Cabe destacar que el bosque cuenta con más de 130 especies de aves, algunas de ellas son endémicas, tal es el caso del pájaro bobo (*Eumomota superciliosa*), trogón ecuatoriano (*Trogon Mesurus*); al igual que la presencia de mamíferos, como el venado (*Cervidae*).

Este ecosistema y sus organismos están siendo amenazados por los moradores del sector, motivo por el cual se debe impulsar la conservación y preservación con estrategias como la siembra de árboles nativos, programas de educación ambiental, capacitaciones en territorio, que incluya la importancia de la preservación y cuidado del bosque Puyango.

PALABRAS CLAVE: Bosque seco tropical, biodiversidad, amenaza, especies endémicas, estrategias de preservación.

ABSTRACT

The Puyango Petrified Forest is located in southern Ecuador, between the cantons of Puyango and Las Lajas. It contains 2658 hectares of protected tropical dry forest. This area is home to a diverse array of flora and fauna that are threatened by a variety of human-induced activities. The presence of a high proportion of endemic species is a distinguishing feature of this type of forest. This research focused on identifying threats to the site's flora and fauna. Field visits and a review of recent scientific articles served as the basis for the methodology. The findings demonstrate habitat loss caused primarily by illegal logging and timber trade, as well as agricultural frontier expansion. Additionally, the area is home to the following forest species: Guayacán (*Tabebuia Chrysantha*), Cedro (*Cedrus*), Laurel (*Laurus nobilis*), and Hualtaco (*Loxopteriginum huasango*), all of which are renowned for their exceptional wood. The forest is home to over 130 bird species, several of which are endemic, including the booby bird (*Eumomota superciliosa*), the Ecuadorian trogon (*Trogon Mesurus*), and mammals such as deer (Cervidae). The inhabitants of the sector pose a threat to this ecosystem and its organisms, which is why conservation and preservation should be promoted through strategies such as tree planting, environmental education programs, and training on the importance of preserving and caring for the Puyango forest.

KEYWORDS: Tropical dry forest, biodiversity, threat, endemic species, preservation strategies.

INTRODUCCIÓN

Durante el periodo de mayo a diciembre, en los bosques secos tropicales la ausencia de lluvias es notoria, sin embargo, durante los otros meses del año existe un registro de lluvias, que lo convierte en un bosque húmedo, que favorece a la presencia de áreas verdes, a su vez, esto permite albergar una gran variedad de especies en flora y fauna, tal es el caso del bosque petrificado Puyango que se encuentra ubicado entre las provincias de Loja y El Oro, en los cantones de Las Lajas y Puyango. El Bosque Petrificado de Puyango es un ejemplo entre el patrimonio cultural y geológico del Ecuador, contiene una de las mayores colecciones de madera petrificada, hay intrigantes fósiles marinos como ammonites, bivalvos y gasterópodos, así como restos de troncos petrificados, además el Bosque Petrificado de Puyango fue designado como Patrimonio Cultural del Ecuador en 1988 mediante el Acuerdo Ministerial N° 3819 (Sánchez-Cortez, 2019). Este bosque cuenta con un área protegida de 2658 hectáreas y una altura que va desde los 360 y 500 msnm, posee una temperatura promedio 22.5 °C. Hay especies endémicas amenazadas por actividades antropogénicas, como la tala y comercio ilegal de madera, el aumento de territorio para la agricultura, e incluso para actividades ganaderas, a pesar de ser un área protegida, los sectores que no están abiertos al público pertenecen a agricultores. Un impacto particular que enfrenta el bosque es la deforestación, especialmente, entre noviembre y diciembre, donde los campesinos hacen la quema de biomasa para la posterior siembra (Diario la Hora, 2010). Otra de las afectaciones que se reporta es en el agua, donde se encuentran concentraciones de Hg en los sedimentos del río Puyango fueron hasta un orden de magnitud mayor (0,13 - 4,8 mg/kg), lo que sugiere la implementación de estrategias de mitigación como la reducción el uso de Hg y el desarrollo de planes de gestión y contención de residuos (Tarras, 2001). Por otro lado, los bosques secos, están ubicados en zonas relativamente pobladas, muchas veces en suelos aptos para cultivos y por tal razón han sido

intervenidos y consecuentemente destruidos en mayor magnitud que los bosques húmedos (Janzen, 1988). En este contexto, el objetivo de la presente investigación es identificar los tipos de amenazas a la flora y fauna de esta zona, de la misma manera, al final del documento se propone algunas alternativas para su conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología de investigación

Para determinar las amenazas de la flora y fauna del Bosque Petrificado Puyango fue necesario realizar varias visitas al territorio. Se empezó con la identificación, considerando de las especies que se encuentran en peligro de extinción ([The Portal of Life on Earth, Biodiversity, Animal Facts](#)), seguidamente se buscó las especies endémicas observables en el área. A partir de aquello, se identificaron las potenciales amenazas en el sector y se realizó un listado de las propuestas viables para su conservación. La metodología también tuvo un componente bibliográfico, que consistió en el uso de bases de datos de revistas indexadas como Latindex y Scopus, al igual que artículos periodísticos y bases de datos de biodiversidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entre los resultados obtenidos se logró determinar que la principal amenaza de esta zona es el aumento excesivo de la agricultura, pues son áreas adecuadas para una diversidad de cultivo de ahí se genera la tala y comercio ilegal de madera, puesto que los árboles que más son deforestados, son los árboles maderables. En el caso del Guayacán se identificó que es endémico, se inclina más al clima seco, este es el que mayor amenaza presenta, adicionalmente tenemos el Cedro, el Laurel y el Hualtaco. A partir de la tala de estas especies, se genera otra amenaza, que es la pérdida de flora al momento de deforestar,

deben buscar otro lugar para habitar, saliendo de su propio ecosistema, perjudicando su reproducción y que algunas especies lleguen a extinguirse, lo cual afecta la biodiversidad.

En cuanto a fauna, las especies con mayor amenaza son aves como el pájaro bobo, trogon ecuatoriano *Gralaria Tororoi*, Perico Cachetigrís, Tinamú Cejiblanco, Perico Caretirrojo, mamíferos como el venado. Con el propósito de evidenciar la biodiversidad del Bosque Petrificado Puyango, se realizó las tablas 1 y 2, correspondientes a la flora y fauna, respectivamente. Merece señalar que las siguientes fotografías fueron descargadas, de cuatro sitios web, que corresponden a repositorios de información de la biodiversidad ecuatoriana (BIOWEB, 2018; EcuRed, 2021; LMV-UNL,2012; eBird,2013).

Tabla 1. Flora del Bosque Petrificado Puyango

Especie	Descripción de la especie	Estado de conservación	Fotografía
Guayacán	Pertenece a la familia <i>Bignoniaceae</i> La flor es de color amarillo y está compuesta del cáliz tubular de 1cm con lóbulos irregulares en el ápice, de color canela verduzca, con pelitos en forma de estrella. Puede llegar a ser de 12 a 20 metros de altura y un diámetro de 50 a 60 cm. Su corteza es de color grisáceo	-Endémica	 Fig.: <i>Tabebuia Chrysantha</i> (Autoría propia)
Cedro	Alcanza los 30-40 metros de altura, raíces tablares grandes, hoja pinnadas de 15-50 cm de longitud de color verde oscuro en el haz y verde amarillento o más claro en el envés. Requiere una precipitación de 1.200-2.000 mm	-No endémica	 Fig.2: <i>Cedrus</i> (EcuRed, abril 2019)
Laurel	Alcanza hasta 40 metros de altura y 100cm de diámetro, corteza del tronco es de color café oscura. Raíz profunda de hasta 40 metros. Hojas helicoidales de 5-20 cm de largo y 2-5 cm de ancho dispuestas en manera de espiral de color verde oscura y opaca. Flores blancas con olor dulce, en manera de manojo.	-No endémica	 Fig. 3: <i>Laurus nobilis</i> (EcuRed, noviembre 2018)

Hualtaco 25 metros de altura y 80 cm de diámetro. Flores pequeñas de color blanco. Fruto sámara de color café cuando están maduras y son dispersadas por el viento por su tamaño de 1- 1.5 cm. -No endémica

Fig.4: *Loxopteriginum huasango* (UNL)

Tabla 2. Fauna del Bosque Petrificado Puyango

Especie (nombre común)	Descripción de la especie	Estado de conservación
Trogon Ecuatoriano	Diformismo sexual(diferencias entre el macho y la hembra) Aproximadamente de 35 cm	-No endémica -Vulnerable

Fotografía

Fig. 5: *Trogon Mesurus* (eBird, 2013)

Créditos de la fotografía Nick Athanas.

Gralaria (Tororoi) de Watkins	De 18 a 19 cm, rayas a manera de estrías blancas muy finas. Nuca y corana color castaño muy fina, patas rosadas.	-No endémica -Casi Amenazada
-------------------------------	--	---------------------------------

Fig. 6: *Watkins's Antpitta* (BIOWEB, 2019)

Créditos de la fotografía Roger Ahlman.

Perico Cachetigrís	20 cm, cachetes de color blanco- gris y plumas anaranjadas debajo de las alas. Pico curvo.	-No endémica -Vulnerable -En peligro
--------------------	--	--

Fig.7: *Brotogeris pyrrhoptera* (BIOWEB, 2019)

Créditos de la fotografía Roger Ahlman.

Tinamú Cejiblanco	28 cm aproximadamente, color marrón grisáceo, garganta blanca, partes inferiores color gris. Patas de color rosa.	-No endémica -En peligro
-------------------	---	-----------------------------

Fig. 8: *Crypturellus transfasciatus* (BIOWEB, 2019)

Créditos de la fotografía Dušan M. Brinkhuizen.

Perico Caretirrojo	Son de tamaño mediano, con un color verde intenso y rojo en la parte de la cara, poseen cola larga y puntiaguda, pico marfil oscuro.	-No endémica -Casi amenazada
-----------------------	--	-------------------------------------

Fig. 9: *Psittacara erythrogenys*
(BIOWEB, 2019)

Créditos de la fotografía Dušan M. Brinkhuizen

Venado	Mamífero grande, pelaje de color gris marrón a marrón claro, herbívoro. Ojos y orejas grandes. En el caso de los machos, los cuernos les sirve para peleas.	-No endémica -En peligro de extinción
--------	---	--

Fig. 10: *Cervidae* (BIOWEB, 2017.)

Créditos de la fotografía Adrián Orihuela

Varias han sido las iniciativas que han propuesto qué áreas del planeta deben ser consideradas como una prioridad de conservación por mantener una mayor concentración de especies y endemismos por área de superficie (Myers 2000; Mittermeier 2011). Adicional a ello, se propone la siguiente lista de propuestas:

Convirtiéndolo totalmente en área protegida, puesto que el bosque abarca 5.000 hectáreas, sin embargo, solamente 2.658 han sido declaradas como área protegida.

Crear conciencia sobre la importancia del lugar, a través de capacitaciones en territorio a las personas de los sectores aledaños al bosque.

Fomentar el turismo científico y la investigación de tipo geológico del Bosque Petrificado al igual que profundizar en un monitoreo permanente de la flora y fauna endémica del lugar.

Ante cualquier tipo de amenaza en la que se encuentre la flora y fauna, se recomienda establecer algún tipo de estrategia de contacto directo entre los pobladores y el Ministerio de Ambiente y Agua

Restaurar áreas afectadas por medio de proyectos de reforestación de plantas nativas de la zona, para de esta manera asegurar el hábitat de las especies.

CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación, se logró determinar cuáles eran las amenazas de la flora y fauna del Bosque Petrificado Puyango, que son la expansión de la frontera agrícola, tala y comercialización ilegal de madera. En nuestro país la agricultura, a pequeña y a gran escala, es una actividad fundamental para el desarrollo, que debe ser llevada a cabo en lugares distintos a las áreas protegidas y bajo un sistema de producción agrícola sostenible. De la misma manera se propuso estrategias para la conservación de dicha flora y fauna, para garantizar su existencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EcuRed, abril 2019, <https://www.ecured.cu/Cedro>

BioWeb, Descripción de aves, <https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/home>

DEIRDRE, Platt, Conozca las aves del Bosque Petrificado de Puyango, Quito, FEPROTUR, 1991.

Diario La Hora, (19 de octubre de 2010). shorturl.at/xyCFK

Janzen, Daniel (enero 1988) shorturl.at/dCMS4

Jaramillo, J. P., Garcia Fonseca, T., & Bolaños, M. (2017). Bosque Petrificado de Puyango y sus alrededores: inventario de lugares de interés geológico. GEOLatitud. Agosto 2017, 60–75

Laboratorio de Micropropagación Vegetal (LMV-UNL) de la Universidad Nacional de Loja, shorturl.at/jnEJ4

Mamíferos del Ecuador. Version 2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Odocoileus%20peruvianus>,

Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. shorturl.at/dfmEG,

Myers, N., Mittermeier, R.A. Mittermeier, C.G., da Fonseca, G.A, Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.

N.H Tarras-Wahlberg, A Flachier, S.N Lane, O Sangfors, Environmental impacts and metal exposure of aquatic ecosystems in rivers contaminated by small scale gold mining: the Puyango River basin, southern Ecuador, *Science of The Total Environment*, Volume 278, Issues 1–3, 2001, Pages 239-261, ISSN 0048-9697, [https://doi.org/10.1016/S0048-9697\(01\)00655-6](https://doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00655-6).

Perico Chachetigrís, Roger Almahan, 2019, <https://bit.ly/3gTj6XG>

Sánchez-Cortez, José Luis. Conservation of geoh heritage in Ecuador: Situation and perspectives, *International Journal of Geoh heritage and Parks*, Volume 7, Issue 2, 2019, Pages 91-101, ISSN 2577-4441, <https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2019.06.002>.

The Portal of Life on Earth, Biodiversity, Animal Facts. shorturl.at/acrtL